

OLTIN NISBAT VA FIBONACHCHI SONLARI ORASIDAGI BOG`LANISH

dotsenti U.S.Raxmonov, Sh.G'.Karimov, H.B.Ismatov, I.O'ktamaliyev

Toshkent davlat texnika universiteti

Novosibirsk Davlat Universiteti,

doi.org/10.5281/zenodo.11300000

Abstrakt. Ushbu maqolada oltin nisbat va Fibonachchi sonlari orasidagi bog`lanish hamda oltin nisbatning tabiatda uchrashishiga doir misollar keltirilgan.

“Fibonachchi sonlari” va “Oltin nisbat” haqida dastlabki ma’umotlarga ko’ra, bu ikki matematik tushuncha o`zaro bog`liqmi? Keling, quyidagicha amalni bajaramiz. Fibonachchi sonlarini har birini o`zidan oldingisiga bo`lib chiqamiz:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, \dots$$

Bu yerda n – Fibonacci sonini F_n deb belgilaymiz: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$, $F_6 = 8$...

Raqam	$F_{n+1} : F_n$	$F_{n+1} : F_n$ ifodaning son qiymati	Oltin nisbat, ya'ni ϕ soni
1	1:1	1	$\phi = 1,618033988749895\dots$
2	2:1	2	
3	3:2	1.5	
4	5:3	1,666666666666...	
5	8:5	1.6	
6	13:8	1.625	
7	21:13	1,61538562...	
8	34:21	1,61904762...	
9	55:34	1,61764706...	
10	89:55	1,61818182...	
11	144:89	1,61797753...	
12	233:144	1,61805556...	
13	377:233	1,61802575...	
14	610:377	1,61803714...	

Jadvaldan ko`rinib turibdiki, bizda $F_{n+1}:F_n$ ifoda borgan sari $\phi=1,618033988749895\dots$ sonigacha yaqinlashib bormoqda.

Agar biz ifodaning qiymatini cheksiz marta shunday hisoblasak, biz aynan $\phi=1,618033988749895\dots$ soniga ega bo`lamiz. Buni Bine formulasi orqali ham bilib olishimiz mumkin [1]:

$$F_n = \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \phi = 1,618033988749895\dots$$

Oltin nisbatning tabiatda uchrashi. Oltin nisbatning bu qadar muhimligi nafaqat matematikada ajoyib xossalarga ega ekanligi bilan, balki uning tabiatda ham juda ko'p uchrashidir. Undan tashqari, oltin nisbat rassomchilikda, musiqada, arxitekturada va boshqa ko'plab sohalarda muhim qo'llanisharga ega. Avval, Fibonachchi ketma-ketligidan foydalanib, Fibonachchi spirali haqida tushuncha beraylik. Fibonachchi spirali bu tomonlari Fibonachchi ketma-ketligidagi sonlarga teng bo'lgan kvadratlarni tartib bilan joylashtirish va kvadratlarning uchlarini egri chiziq bilan birlashtirish orqali hosil qilinagan spiralsimon egri chiziqdir [2].

Endi ushbu spiralning tabiatda uchrashiga misollar keltiramiz:

1. Molyuska chig'anog'i o'lchamlari ushbu spiral asosida tuzilgan.

2. Insonning bosh miyasi ham, shu o`lcham asosida tuzilgan:

3. Normal inson yuzi ham aynan shu o`lchov bo`yicha tuzilgan bo`ladi:

4. Okean va dengizlarda ham hosil bo'ladigan to'lqinlar ham shu o'lchovga bo'sunadi.

5. Spiralsimon gallaktikalar ham aynan shu o'lcham asosida tuzilgan, xususan, bizning gallaktikamiz ham.

6. Kungaboqardagi pista donalari ham aynan shu o'lchov bo'yicha joylashadi:

Tasviriy san'at, arxitektura va dizayn uchun haqiqiy go'zallik timsoli bu oltin nisbatdir. Chunki tasviriy san'atda rasmlarni shu nisbatda chizish orqali rasmni enge'tibor tortadigan qilib chizish mumkin. Bu nisbatdan mashxur rassom Leonardo Da Vinchi ham o'z rasmlarida ustalik bilan foydalangan [3].

Bugungi kundagirassomlar ham rasmlarida bu nisbatdan foydalanadilar. Undan tashqari arxitektura va dizayn sohasida ham shu nisbatdan foydalaniladi. Bu nisbatdan musiqa asboblari yasashda ham keng foydalaniladi. Umuman olganda oltin nisbat haqida dastlabki matematik tushunchalarga ega bo'ldik va uning tabiatda hamda amaliy hayotda ko'p uchrashi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бендукидзе.А.Д. Золотое сечение. «Квант» № 8, 1973.
2. Mario Livio. The Golden Ratio: The Story of PHI, the World's Most Astonishing Number. Crown/Archetype, 2008.
3. Shevelev I.Sh., Marutayev M.A., Shmelev I.P. Oltin bo'lim: Uyg'unlik tabiati haqida uchta qarash. - M.: Stroyizdat, 1990-343 p.